

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ СОҲАСИДАГИ ХАЛҚАРО ИНВЕСТИЦИОН ЛОЙИҲАЛАР

Муҳаммадҷусупов Саидакбар Абдуманноб ўғли

Бизнес ва тадбиркорлик олий мактабининг

Лойиҳа бошқаруви мутахассислиги тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7546423>

Инвестицион лойиҳаларни самарали амалга ошириш орқали ривожланган бозор иқтисодиётини барпо этиш билан боғлиқ кўпгина вазифалар ҳал этилади, унинг мувафаққиятли амалга оширилишини таъминлаш инвестиция фаолияти юритилишининг зарур инвестиция муҳитини яратишни ва уни тобора қулайлаштириб боришни талаб қилади.

2019 йилги Инвестиция дастурига 16,6 миллиард АҚШ долларилек 3 мингдан зиёд лойиҳа киритилган. Бу 2018 йилдагига нисбатан 16 фоиз кўпдир¹.

Инвестицион лойиҳа келишилган муддатларда аниқ мақсадларга эришиш ҳамда режалаштирилган натижаларни олиш учун аниқ миқдордаги ресурсларни (интеллектуал, молиявий, моддий) қўйишни, жойлаштиришни кўзда тутувчи тадбирлардир йиғиндисидир. Шу билан бирга, инвестиция лойиҳа, ресурслар ва муайян вақт билан чекланади ҳамда қўйилган мақсадга эришишни кўзда тутуди².

Инвестиция лойиҳалари даври концепцияси лойиҳаларни таснифлашни, уларни бошқариш зарурлигини назарда тутуди. Лойиҳаларни бошқариш услубияти “лойиҳа даври концепцияси” ва “лойиҳа таҳлили” кўринишларида кенг тарқалган. Ушбу концепциялар инвестицияларнинг мазмун ва моҳиятидан келиб чиққан ҳолда пул оқимларининг вақтли қиймати концепцияси асосида ташкил этилади.

Лойиҳаларнинг кўлами, тузулма, ресурслари, қиймати ва бошқаларга қараб уларни бошқаришнинг махсус усулларига эҳтиёж ортиб боради. Бошқариш аслида қўйилган мақсадларга эришиш вазифасини, лойиҳани амалга ошириш муаммоларини бартараф қилиш, ҳуқуқлар ва масъулиятларни жамлаш вазифаларини кўзлайди.

Инвестицион лойиҳаларни бошқариш инвестицияларни бошқариш билан боғлиқ бўлиб, инвестиция менежментининг мақсади кўпроқ фойда келтирувчи ва камроқ рискка эга бўлган инвестицияларни, инвестиция

¹ www.stat.uz (Ўзбекистон Республикаси Статистика қўмитаси)

² Бочаров В.В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий. -М.: Финансы и статистика, 2016. - 42 с.

лойиҳаларини танлашдан иборатдир³.

Инвестиция лойиҳасида белгиланган натижаларга бажариладиган ишлар таркиби, ҳажми, қиймати, сифати ва лойиҳа иштирокчилари манфаатлари таъминланиши бўйича эришиш учун бошқарувнинг замонавий усуллари, техника ва технологиясидан фойдаланиш йўли билан лойиҳа мақсадларига самарали эришишга йўналтирилган лойиҳа даври оралиғида меҳнат, молиявий ва моддий-техникавий ресурсларни режалаштириш, ташкил этиш, бошқариш ва мувофиқлаштириш методологиясига инвестицион лойиҳаларни бошқариш дейилади.

Инвестицион лойиҳаларни бошқариш ва унинг сифатини оширишда назоратнинг ўрни ва аҳамияти бениҳоя катта. Назоратни фақатгина корхонага зарар келтирувчи, фаолиятни чекловчи ва ўзини қатъий қоидаларга бўйсунтиришга мажбурловчи деб тушуниш бошқарув фаолиятининг муҳим жабҳаси - лойиҳадаги мақсадларни амалга оширишни бой беришдир. Назорат шундай жараённи, бунда лойиҳа раҳбари ундаги қўйилган мақсадлар рўёбга чиқишини таъминлайди, унга тўсиқ бўлувчи сабабларни белгилайди.

Инвестицион лойиҳа бошқаруви бўйича юқори малакали ва тажрибали менежерларга топширилиши лозим. Уларнинг инвестицион лойиҳа стратегияси амалга оширилиши йўллари аниқлаш санъатига, унга эришишда ижодий ёндашув маҳоратига эга бўлиши лойиҳа бошқаруви самарадорлигини оширишнинг муҳим гарови ҳисобланади.

Инвестицион лойиҳаларни бошқариш лойиҳавий тадқиқотлардан бошланади, яъни инвестициялаш бўйича қарорлар қабул қилиш чекланган имкониятлар билан боғлиқ ва шунинг учун чекланган ресурслардан фойдаланишнинг кўплаб муқобил вариантларидан энг самаралисини танлашни талаб қилади. Бунда инвестицион лойиҳаларни бошқаришнинг марказий майдонини лойиҳаларнинг иқтисодий самарадорлигини баҳолаш эгаллайди.

Хорижий инвестицион лойиҳаларга бир назар ташласак:

1. Кўшма Интернет харидлари лойиҳаси.

Лойиҳанинг номи: Биргалиқда харидларни амалга ошириш учун Интернет майдони яратиш лойиҳаси;

Ҳужжат тури: бизнес-режа, шу жумладан жамоавий харидлар ва онлайн тижорат бозорининг умумий кўриниши;

Лойиҳа бюджети: 112,9 миллион рубл;

³ Узоқов А., Носиров Э., Саидов Р., Султанов М. Инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш ва уларнинг мониторинги. Ўқув қўлланма. -Т.: Иқтисод-молия, 2016. 27- б.

Саноат: Интернет, савдо;

Молиялаштириш манбалари: хусусий инвесторларнинг маблағлари;

Лойиҳанинг мақсади: молиялаштириш тузилмасини ҳисобга олмаган ҳолда лойиҳанинг тижорат самарадорлигини асослаш;

Йўналиш: тижорат;

Қизиқарли фойдаланувчилар: хусусий инвесторлар;

Лойиҳанинг хусусиятлари: қўшма харидлар ҳар ой тобора оммалашиб бормоқда: уларнинг иштирокчилари ва ташкилотчилари сони тез суръатлар билан ўсиб бормоқда. Буни ижтимоий тармоқларда қўшма харидларнинг янги ҳамжамиятлари қанчалик тез-тез пайдо бўлиши ва ушбу жамоалардаги иштирокчилар сонига қараб баҳолаш мумкин. 2011 йил ноябр ойида “ВКонтакте” ижтимоий тармоғи 5 тадан кўп бўлмаган қўшма харидлар гуруҳидан иборат бўлса, 2012 йил январ ойида бу кўрсаткич 50 тага, март ойида эса 3700 тага кўтарилди. Иштирокчилар сони, қоида тариқасида, 500 дан 3000 кишигача. бир гуруҳ, баъзан 10 000 дан ошди. Шундай қилиб, ҳозирги вақтда фақат ВКонтакте-да қўшма харидларга қизиққанларнинг аудиторияси тахминан 6 миллион кишини ташкил қилади. 2010 йилнинг июнидан 2012 йилнинг майигача бўлган даврда Яндекс қидирув тизимидаги қидирув сўровлари таҳлили уларнинг 7,7 баробарга - 49,5 мингдан 383 мингдан ортиқга ўсишини кўрсатади. Шу билан бирга, Интернетнинг рус сегментида уларни амалга ошириш учун функционал мослаштирилмаган тематик жамоалар ва форумлар қўшма харидларни амалга ошириш воситаси бўлиб қолмоқда. Таклиф этилаётган хизмат қўшма харидлар бўйича ортиб бораётган талабни қондиришдаги бўшлиқни тўлдириш учун мўлжалланган. Бу харидларни ташкил қилиш учун оддий ва қулай хизмат бўлиб, маҳсулот каталогларини бошқариш, буюртмаларни кузатиш ва мижозлар билан мулоқот қилишни осонлаштиради. Энди буюртмаларни автоматик равишда ҳисоблаш, шунингдек, етказиб берувчидан буюртма бериш ва иштирокчиларга тарқатиш учун товарлар рўйхатини яратиш мумкин, бу ташкилотчининг вақтини сезиларли даражада тежайди, яъни бу айланмани кўпайтириш ва мумкин бўлганидан кўра кўпроқ фойда олиш имконини беради. олдин. Сайтда тақдим этилган барча маҳсулотлар умумий қулай каталогда жамланган, шунинг учун бу ерда харид қилиш оддий онлайн-дўконда бўлгани каби оддий ва таниш. Шу билан бирга, буни қилиш янада ёқимли бўлди - брендлар ва дўконлар билан шахсий алоқа ўрнига, худди шу харидорлар билан алоқа ўрнатилади.

2. Мобил тўлов хизматини ташкил этиш ва ривожлантириш бўйича инвестиция лойиҳаси.

Лойиҳа номи: “Check-n-Pay” мобил тўлов хизматини жаҳон бозорида ташкил этиш ва илгари суриш бўйича инвестиция лойиҳаси

Иш тури: инвестиция лойиҳасини ишлаб чиқиш

Иш тузилиши:

- маркетинг тадқиқотлари ҳисоботи;
- хизматни яратиш харажатларининг лойиҳадан олдинги ҳисоб-китоблари;
- технологик ечимларни асослаш;
- лойиҳанинг динамик молиявий модели;
- инвестиция лойиҳасининг бизнес-режаси.

Саноат: Ахборот технологиялари

Инвестициялар ҳажми: \$14 658 939

Лойиҳа мижози: Digital Grass Group

Лойиҳани амалга ошириш ҳудуди: Россия, Европа, Осиё, араб мамлакатлари, Шимолий ва Жанубий Америка

Лойиҳа йўналишлари: Check-n-Pay мобил тўлов хизматини тақдим этиш - фойдаланувчиларнинг мобил қурилмалари ёрдамида барча товарлар ва хизматлар учун тўловларни тўлашнинг қулай усули.

Қизиққан фойдаланувчилар:

- Лойиҳа ташаббускори,
- Лойиҳа ташаббускори ҳамкорлари.

Лойиҳа иқтисодиёти:

- лойиҳани амалга ошириш учун инвестициялар 9 729 112 АҚШ долларини ташкил этади;
- қарзга олинган маблағлар миқдори - 5 651 631 АҚШ доллари,
- инвестиция харажатлари - \$729,112,
- айланма активларни молиялаштириш - 4 922 519 доллар.

Тижорат самарадорлиги:

- NPV (соф ҳозирги қиймат) -66 210 290 доллар;
- IRR (ички даромад даражаси) - 90%;
- PBP (қайтарилиш муддати) - 5,4 йил;
- DPBP (дисконтланган тўлов муддати) - 6,2 йил;
- Бюджет самарадорлиги: солиқ имтиёзларини ҳисобга олган ҳолда барча даражадаги бюджетларга жами солиқ тўловлари 98 507 804 долларни ташкил этади;

- Ижтимоий самарадорлик: 55 та иш ўрни яратиш режалаштирилган.

Лойиҳанинг муҳим параметрларининг сезгирлик таҳлили шуни кўрсатадики, комиссиялар нархининг ўзгариши лойиҳа самарадорлиги кўрсаткичларини кескин ёмонлаштириши мумкин.

Маркетинг муҳити: Лойиҳа доирасида нақд пулсиз, электрон ва мобил тўловлар бозорлари таҳлил қилинди. Дунёда электрон тўлов операциялари сони қарийб 29,9 миллиард донани ташкил этади. 2013 йилда ўсиш 19% га баҳоланмоқда, аммо яқин келажакда бозор тўйинганлиги сабабли ўсиш суръатлари 17% гача пасайиши кутилмоқда. Россия электрон тўловлар бозори ҳали тўйинганликдан узоқдир. Бундан ташқари, Россия бозорида смартфонларнинг кириб бориш даражаси анча яхши - Россия Федерацияси аҳолисининг қарийб 36 фоизи смартфонларга эга.

Тадқиқот доирасида онлайн тўловларни қабул қилиш бозори ҳам кўриб чиқилди. Ушбу бозорнинг асосий иштирокчилари банклар, процессинг марказлари ва тўлов агрегаторларидир. Онлайн тўловларни қабул қилишнинг турли технологиялари ҳам кўриб чиқилади: NFC технологияси, мобил оператор тўловлари, мобил ҳамёнлар, Visa ва MasterCard контаксиз карталари, mPOS-эквайринг.

Истеъмолчи таҳлили нуқтаи назаридан, Чек-н-пай хизматидан фойдаланиш энг мақбул ва қулай бўлган ички ва жаҳон бозорлари кўриб чиқилди ва баҳоланди: уй-жой коммунал хизматлари, пуллик телевидение ва Интернет билан таъминлаш, суғурта бозори, курерлик етказиб бериш, онлайн тижорат, пуллик таълим ва тиббий хизматлар.

Бугунги кунда инновацион молиявий муҳит кўплаб янги лойиҳалар ва стартаплар билан тавсифланади. Ривожланишнинг энг машҳур йўналишлари - м-пос-эквайринг ва мобил ҳамёнлар сегментлари. Бироқ, пайдо бўлаётган лойиҳаларнинг кўплигига қарамай, Чек-н-пай лойиҳасининг тўғридан-тўғри аналоглари деярли йўқ. Чек-н-пай хизматининг ўзига хос хусусияти - олувчи томонидан тўловларни бошлаш. Хизмат якуний тўловчига ҳисоб-китоб қилиш функциясини амалга оширади.

Check-n-Pay хизматини ривожлантириш ва тарғиб қилиш бўйича ишнинг мақсадли йўналишлари қуйидагилардир:

- Россияда электрон тўлов хизматлари бозорида компаниянинг улушини ошириш;

- Дунё минтақаларида электрон тўлов хизматлари бозорларига чиқиш;
- Дунё минтақаларида электрон тўлов хизматлари бозорида компания улушини ошириш;
- Янги тўлов воситалари, янги тўловларни қабул қилиш қурилмалари хизматига уланиш.

Технологик ечимлар ва хизмат кўрсатишни ташкил этиш:

- Check-n-Pay хизматининг ишлаши учун технологик схема тузилди;
- Хизматнинг ишлаши учун дастурий таъминотни ишлаб чиқиш харажатлари ҳисоблаб чиқилган, космик ва ишлаб чиқариш объектларига бўлган эҳтиёж;
- Хизмат кўрсатишнинг жорий қиймати аниқланади;
- Керакли иш ҳақи фонди учун ҳисоб-китоблар амалга оширилди.

Лойиҳанинг ўзига хос хусусиятлари:

Ушбу лойиҳа, лойиҳа ташаббускорининг ўз маблағлари ҳисобидан молиялаштиришни, шунингдек, молиялаштиришни жалб қилишни назарда тутди. Лойиҳа ташаббускори жалб қилинган молиялаштириш манбаи сифатида венчур фондини белгилади.

Лойиҳа компания қийматининг қийматларини ва инвестор улушининг қийматини режалаштириш даврида йиллар бўйича аниқлади.

3. Овозли микроблогларни ривожлантириш.

Лойиҳа номи: Овозли микроблог форматида ижтимоий тармоқни ривожлантириш лойиҳаси.

Ҳужжат тури: бизнес-режа, шу жумладан ижтимоий медиа бозорини ўрганиш.

Лойиҳа бюджети: 47,62 миллион рубл.

Саноат: Интернет;

Молиялаштириш манбалари: хусусий инвесторларнинг маблағлари.

Лойиҳанинг мақсади: бошқа ижтимоий медиа ресурсларига нисбатан бир қатор рақобатдош устунликларга ва ноёб имкониятларга эга бўлган янги алоқа формати сифатида овозли микроблогнинг пайдо бўлиши ғоясини малакали жойлаштириш ва ривожлантириш;

Йўналиш: тижорат;

Қизиқишли фойдаланувчилар: хусусий бизнес вакиллари - потенциал инвесторлар;

Лойиҳанинг хусусиятлари: хизматнинг ўзига хос хусусиятлари (анъанавий матн формати ўрнига овозли хабарларни ёзиб олиш) сизга максимал

қулайлик билан блог юритиш, қизиқарли мавзулар бўйича Интернет ҳамжамиятининг фикрларини тинглаш, блогосфера овозига қўшилиш ёки алтернатива билан бўлишиш имконини беради. воқеалар кўриниши. Қулайликдан ташқари, хизмат матнли блогларга нисбатан яна бир қанча афзалликларга эга. Биринчидан, бу блогга нафақат мажозий маънода, балки том маънода ҳам ўз овозини бериш ва ҳис-туйғуларни тўғридан-тўғри ифодалаш, кулгичлар ва бошқалар каби ёрдамчи усуллар ёрдамида эмас. Иккинчидан, овозли хабарлар сизга долзарб мавзулардаги мунозараларда қатнашиш эффектини яратишга имкон беради. Ҳозирги вақтда турли хил ижтимоий Интернет-лойиҳаларнинг жадал ривожланиши шароитида жуда муҳим НПВ, ИРР кўрсаткичлари ва қисқа муддатли тўлов муддати бизнес-режа ва молиявий моделнинг ўзига хос хусусиятига айланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 17 февралдаги “Махсус иқтисодий зоналар тўғрисида”ги Қонуни.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони, 26-мақсад.
3. Бочаров В.В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий. -М.: Финансы и статистика, 2016. - 42 с.
4. Узоқов А., Носиров Э, Саидов Р., Султанов М. Инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш ва уларнинг мониторинги. Ўқув қўлланма. -Т.: Иқтисод-молия, 2016. 27- б.
5. www.stat.uz (Ўзбекистон Республикаси Статистика қўмитаси).
6. Shokhazamiy, S., & Alimov, B. (2019). Methods for complex retro-forecast analysis and complex forecasting of the accounting balance in terms of the interests of investors of insurance companies. International Journal of Research in social sciences, 9(7), 652-672.16.
7. Batirovich, Alimov Bahodir, Karaev Payzillakhon Yusufxonovich, and Mullabayev Baxtiyarjon Bulturbayevich. "Improving the Efficiency of Management of Vertically Integrated Industrial Enterprises in the Management of Innovative Activities of Enterprises."Design Engineering(2021): 10605-10618.17.
8. Batirovich, Alimov Bahodir, and Ablazov Shohruh Abdukahharovich. "ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF CLUSTERS IN THE AGRICULTURAL SECTOR BASED ON THE PRINCIPLES OF COOPERATIVE RELATIONS AND

INTEGRATION." EPRA International Journal of Agriculture and Rural Economic Research (ARER) 9.9 (2021): 1-1.

